

Création d'un site Web statique avec Hugo et l'intégration continue de GitLab Pages

Voir les logs de : [Edition Web](#)

12 Septembre 2024 • Stéphane Pouyllau • [Site Web](#), [HTML](#), [Web](#), [Hugo](#), [GitLab](#), [low-tech](#)

Ce court *log*, reprend de façon générique le guide d'installation du logiciel de site Web statique Hugo disponible sur <https://gitlab.huma-num.fr/spouyllau/log> et dont l'exemple est sur <https://spouyllau.gitpages.huma-num.fr/log>.

- [Introduction](#)
- [Installation d'un site Web sous Hugo et déployé par GitLab Pages](#)
 - [Création du projet/dépôt sous GitLab](#)
 - [Configuration du site](#) : `config.toml`
 - [Motorisation avec GitLab CI](#) : `.gitlab-ci.yml`
 - [Comptabilité des métadonnées du site Web avec un moissonnage par ISIDORE](#)
- [Limitations](#)

Introduction

Face à l'obsolescence rapide des systèmes de gestion de contenus Web s'appuyant sur les langages de programmation dynamiques traditionnels et les systèmes de gestion de base de données relationnelles (tel que WordPress, Drupal, etc. qui utilisent PHP et les SGBDR Mysql ou MariaDB), il est possible d'opter pour des systèmes de publication Web utilisant des pages HTML statiques, dépendant moins des mises à jour sous-jacentes de ces langages et outils dynamiques et s'inscrivant pleinement dans les principes fondamentaux du Web, en utilisant principalement le langage HTML. Aucun système n'est bien sûr totalement parfait et il ne faut pas oublier que si l'on recherche la pérennité d'un dispositif sociotechnique, il faut plus regarder du côté de l'organisation (humaines, technologiques) qui le met en place que de l'espoir qu'il sera assez bien conçu et robuste pour traverser les années sans être dépendant au monde technologique qui l'entoure. Cependant, revenir aux fondamentaux du Web : un

serveur Web, des pages HTML permettent dans la plupart des cas d'atteindre l'objectif qu'on se fixe en souhaitant mettre à disposition des résultats de recherche scientifique. Pour une communication scientifique directe, le Web reste la première marche et il est important qu'elle soit accessible à toutes et tous, en particulier pour des étudiant·e·s de masters ou des doctorant·e·s par exemple, qui ne sont pas forcément accompagné pour cela et pour lequel il n'est pas toujours évident, en master, d'aller déposer dans HAL ou DUMAS des travaux non encore aboutis. L'édition statique Web permet aussi de diffuser des travaux et d'horodater les premiers tours de roue d'une recherche (et ainsi débiter la dissémination d'un travail et ainsi contrer plus facilement les tentatives de plagiat).

Installation d'un site Web sous Hugo et déployé par GitLab Pages

L'installation permet d'utiliser une instance GitLab, par exemple le [GitLab de l'IR* Huma-Num](#) pour mettre en œuvre un site Web simple utilisant le [moteur de sites statiques HTML Hugo](#). Il est possible de faire cela sur d'autres instances de GitLab et bien sûr sur GitHub. Il conviendra de bien se renseigner sur les conditions de diffusion, d'accès, de pérennité, etc. des plateformes choisies.

Création du projet/dépôt sous GitLab

Dans un nouveau projet/dépôt, choisir : `New project > Create from template` puis : `Pages/Hugo`

Il s'agit de renseigner le :

- Nom du projet, (*Project name*) ;
- Le marqueur *slug* (*Project slug*), qui fera partie de l'URL publique du site ;
- La description du projet de site ;
- De positionner le *Visibility Level* à *Public* afin que le site soit publié et visible.

GitLab installe Hugo (dont deux thèmes : *Beautifulhugo* et *Lanyon*) et prépare l'automatisation de l'intégration continue (GitLab CI) pour *Pages*.

Configuration du site : `config.toml`

Une fois le site Hugo installé. Il faut configurer le fichier `config.toml`.

L'URL du site créé est de la forme : `https://[nom du compte].gitpages.huma-num.fr/[slug]`.

ATTENTION : dans l'instance d'Huma-Num, il est pas possible d'utiliser un nom de domaine propre.

Ainsi, dans `config.toml`, `baseurl` doit être :

```
baseurl = "https://[nom du compte].gitpages.huma-num.fr/[slug]"
```

Les autres paramètres (label du site, etc.) sont à modifier :

```
baseurl = "https://[nom du compte].gitpages.huma-num.fr/[slug]"
contentdir = "content"
layoutdir = "layouts"
publishdir = "public"
title = "Label du site Web"
canonifyurls = true
```

```
DefaultContentLanguage = "fr"
theme = "beautifulhugo"
metaDataFormat = "yaml"
pygmentsUseClasses = true
pygmentCodeFences = true
#disqusShortname = "XXX"
#googleAnalytics = "XXX"
```

[Params]

```
subtitle = "Phrase d'accroche"
#logo = "img/avatar-icon.png"
#favicon = "img/favicon.ico"
dateFormat = "January 2, 2006"
commit = false
rss = true
comments = true
```

Motorisation avec GitLab CI : `.gitlab-ci.yml`

L'utilisation du *template* Pages/Hugo installe automatiquement le script d'intégration continue pour GitLab (disponible en faisant : CI/CD > Editor). Nous ajoutons un processus de test (test:) qui, s'il est positif, autorise le déploiement via *Pages*. Dans le cadre de l'instance d'Huma-Num, le *Runner* Alpine est disponible, nous l'utilisons pour cet exemple :

```
# All available Hugo versions are listed here: https://gitlab.com/pages/hugo/con
image: registry.gitlab.com/pages/hugo:latest
variables:
  GIT_SUBMODULE_STRATEGY: recursive

test:
```

```

tags:
- alpine
script:
- hugo
artifacts:
  paths:
    - test
except:
- master

pages:
  dependencies:
    - test
  tags:
    - alpine
  script:
    - hugo
  artifacts:
    paths:
      - public
  only:
    - master

```

Comptabilité des métadonnées du site Web avec un moissonnage par ISIDORE

En suivant [la documentation d'ISIDORE sur le moissonnage via des métadonnées RDFa](#), il est possible d'ajouter dans `head_custom.html` des différents *templates* d'Hugo, le code `HTML` suivant afin de rendre compatible le site sous Hugo pour un moissonnage et une indexation des contenus par [ISIDORE](#) :

```

<!-- RDFa ISIDORE -->
<span typeof="foaf:page" about="URL">
<link rel="dcterms:identifiant" href="URL" />
<meta property="dcterms:identifiant" href="URL" />
<meta property="dcterms:title" content="TITRE" />
<meta property="dcterms:creator" content="AUTEUR 1" />
<meta property="dcterms:creator" content="AUTEUR 2" />
<!-- Etc. -->
<meta property="dcterms:created" content="2006-01-02" />
<meta property="dcterms:abstract" content="Description ou résumé" xml:lang="lang" />
<meta property="dcterms:language" content="langue de la page Web" />
<meta property="dcterms:type" content="Page Web" />
<meta property="dcterms:format" content="text/html" />
<meta property="dcterms:publisher" content="Editeur" />
  <meta property="dcterms:subject" content="Mot clé" />
</span>

```

Cela permet d'exposer les métadonnées de l'entête de chacune des publications du site, ou des pages du site, sous la forme d'une structure RDF dans le code `HTML` sous la syntaxe *RDFa*. A noter qu'il convient – le plus souvent, de nettoyer les champs `dc:descriptons` des codes `<HTML>` qu'ils pourraient contenir.

Limitations

- Dans l'instance GitLab de l'IR* Huma-Num, il n'est **pas possible d'avoir son propre nom de domaine**.